

CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO JOMINY DE BAIXO CUSTO PARA ENSAIO DE TEMPERABILIDADE EM AÇOS

João P. F. S. Santos¹, Lucca D. O. Schmid¹, Maria V. R. Borges¹, T.S. de Souza¹, Fernanda C. T. D. Troysi¹

¹Faculdade Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás

Estrada Municipal, Quadra e Área Lote 04, Fazenda Santo Antônio, 74971-451, Aparecida de Goiânia - Goiás, Brasil

joão_ferraz@discente.ufg.br, lucca_schmid@discente.ufg.br, maria_vitoria23@discente.ufg.br,
thiago.silva23@discente.ufg.br, fernandatroysi@ufg.br.

Resumo. A temperabilidade dos aços é fundamental para compreender sua resposta aos tratamentos térmicos, especialmente na formação de martensita e no desempenho mecânico final. O ensaio Jominy, padronizado pela ABNT NBR 6339:2016, permite avaliar a variação de dureza ao longo do corpo de prova a partir de diferentes taxas de resfriamento, sendo amplamente utilizado em ensino e pesquisa. Contudo, a disponibilidade de equipamentos comerciais é limitada devido ao alto custo. Neste estudo, foi desenvolvido um dispositivo Jominy de baixo custo, projetado com materiais acessíveis e modelagem 3D, capaz de reproduzir os parâmetros normativos e apresentar excelente concordância entre valores teóricos e experimentais. Além de portátil e simples de montar, o protótipo reduz em mais de 85% o custo em comparação a sistemas comerciais, tornando o ensaio mais acessível e ampliando sua aplicação em ambientes acadêmicos.

Palavras-chave: Temperabilidade. Ensaio Jominy. Tratamento térmico. Microestrutura. Ensino Experimental

1 INTRODUÇÃO

A temperabilidade é uma das propriedades mais importantes dos aços quando se trata de tratamento térmico, pois determina a velocidade de resfriamento necessária para que ocorra a transformação martensítica e, conseqüentemente, a dureza final do material (LISCIE; TENSI; LUTY, 1991; KRAUS, 1990; THELNING, 1984; TOTTEN; HOWES, 1997). A compreensão

desse conceito é essencial na formação de engenheiros e profissionais da área de materiais, visto que influencia diretamente o desempenho mecânico de componentes metálicos utilizados em diferentes aplicações industriais, (KANDPAL et al., 2011; ZHU et al., 2025). Nesse contexto, o ensaio Jominy destaca-se como um dos métodos mais utilizados para avaliar a temperabilidade dos aços, permitindo correlacionar a microestrutura e a dureza ao longo de um corpo de prova submetido a diferentes taxas de resfriamento (NADKARNI et al., 2025).

Estudos recentes têm empregado simulações computacionais para estimar o perfil de dureza e otimizar os parâmetros de têmpera, permitindo maior controle de microestrutura e eficiência energética (SAKANDAR, 2022; SMOLJAN et al., 2019).

A importância das atividades práticas no processo de ensino-aprendizagem das ciências é amplamente reconhecida por educadores e pesquisadores, pois elas representam um elo essencial entre a teoria e a aplicação real dos conhecimentos, promovendo a construção ativa do saber e o desenvolvimento de competências investigativas e técnicas (ANDRADE; MASSABNI, 2011; BASSOLI, 2014). No entanto, apesar desse consenso, a realidade das salas de aula e laboratórios, especialmente em instituições públicas, ainda revela um cenário marcado pela escassez de práticas experimentais, muitas vezes devido à falta de infraestrutura adequada e ao alto custo de equipamentos didáticos. Nesse contexto, a criação de dispositivos de baixo custo, fundamentados em princípios científicos e parâmetros normativos, surge como uma estratégia concreta para reduzir essa lacuna e potencializar a aprendizagem.

Dessa forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo que alia precisão técnica, baixo custo e facilidade de transporte, em conformidade com a norma ABNT NBR 6339:2016, com o objetivo de tornar o ensaio Jominy mais acessível e aplicável em ambientes acadêmicos e de formação profissional.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica sobre o ensaio Jominy

O ensaio Jominy é o método padronizado mais utilizado para determinar a temperabilidade dos aços, ou seja, a capacidade de uma liga ferrosa de endurecer em profundidade após o processo de têmpera (NADKARNI et al., 2025). Essa propriedade está diretamente ligada à composição química do aço e ao tamanho de grão austenítico formado durante o aquecimento. De acordo com Callister (2012) e Chiaverini (2002), elementos de liga como C, Cr, Mn, Mo e Ni influenciam fortemente na cinética de transformação, deslocando as curvas de transformação nos diagramas TTT e promovendo maior formação de martensita em regiões internas do material.

No ensaio, o corpo de prova é aquecido até a faixa de austenitização (870–925 °C) e, em seguida, submetido a um jato de água controlado em uma das extremidades. O gradiente térmico criado ao longo do comprimento origina diferentes taxas de resfriamento, o que resulta em regiões com microestruturas distintas: martensita na extremidade resfriada, bainita intermediária e perlita ou ferrita nas regiões mais afastadas. A variação de dureza ao longo do corpo de prova, obtida pelo ensaio, é usada para determinar a curva de temperabilidade do aço, uma ferramenta fundamental para prever a profundidade de têmpera em componentes reais.

2.2 Revisão de estudos anteriores

O método foi desenvolvido por Walter E. Jominy e A. L. Boegehold em 1938, nos laboratórios da General Motors, e consolidado como padrão pela norma ASTM A255. Diversos autores, como Totten et al. (2006) e Chiaverini (2002), apontam o ensaio Jominy como o mais representativo para avaliar o potencial de endurecimento dos aços, permitindo correlacionar dureza, microestrutura e composição química.

No Brasil, Alves (2022) projetou e construiu um dispositivo Jominy de baixo custo, demonstrando que é possível obter resultados próximos aos de equipamentos comerciais. Seu projeto utilizou materiais simples e reutilizáveis, além de seguir rigorosamente as condições de resfriamento estabelecidas pela norma. Trabalhos como os de Feisel (2005) e Utschig (2025) também reforçam o caráter didático e a importância do ensaio na formação de engenheiros, pela possibilidade de relacionar o comportamento prático com o teórico

2.3 Parâmetros normativos e princípios de operação

A ABNT NBR 6339:2016 define o método brasileiro para o ensaio Jominy, equivalente à norma ASTM A255, e estabelece as dimensões e condições necessárias para reprodutibilidade dos resultados. O corpo de prova convencional deve possuir 32 mm de diâmetro total, 101 mm de comprimento e flange de 3 mm de espessura. O ensaio utiliza jato de água com $12,5 \pm 0,1$ mm de diâmetro, cuja saída está posicionada 12,5 mm abaixo da extremidade do corpo de prova. A Figura 1 ilustra o esquema do dispositivo conforme a norma, destacando a posição do jato, a coluna d'água e o suporte de fixação.

Figura 1. Esquema do dispositivo Jominy (ABNT NBR 6339, 2016)

A Figura 1 resume os principais parâmetros de resfriamento descritos na norma, relacionando o diâmetro do corpo de prova com o orifício de saída de água e a altura livre da coluna. Esses dados servem de base para o dimensionamento do jato e para o cálculo da vazão teórica adotada no projeto.

Tabela 1. Parâmetros de resfriamento para corpos de prova (ABNT NBR 6339, 2016)

Diâmetro do corpo de prova (mm)	Orifício de saída de água (mm)	Altura livre da coluna de d'água (mm)
25,5	12,5	65 ± 10
19,0	12,5	65 ± 10
12,7	6,4	102 ± 10/20
6,4	3,2	203 ± 10/40

No presente trabalho, serão considerados apenas os corpos de prova de diâmetro 25,5 mm, que corresponde à dimensão mais comum para aplicações didáticas e experimentais. Essa amostra permite utilizar o conjunto de parâmetros hidráulicos definidos pela norma, orifício de 12,5 mm e coluna d'água de 65 ± 10 mm, simplificando a montagem do dispositivo e garantindo a comparabilidade dos resultados com a literatura técnica. Esses valores asseguram a constância do fluxo de resfriamento e a reprodutibilidade entre ensaios, sendo referência fundamental para o

desenvolvimento de dispositivos acadêmicos e laboratoriais.

2.4 Considerações teóricas de projeto e dimensionamento

Com base nos parâmetros apresentados, a vazão teórica do jato foi calculada segundo o princípio de Bernoulli. A velocidade de saída da água é dada pela eq. (1):

$$v = \sqrt{2gh} \quad (1)$$

Onde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ é a aceleração da gravidade e $h = 0,065 \text{ m}$ a altura da coluna d'água. Assim $v \approx 1,13 \text{ m/s}$. Com o diâmetro do orifício de $12,5 \text{ mm}$, a área de saída é dada pela eq. (2).

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (2)$$

O que vai resultar em um $A = 1,23 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, logo, foi possível deduzir o valor da vazão teórica, conforme demonstrado na eq. (3):

$$Q_{\text{teórico}} = A \times v \quad (3)$$

Temos então que $Q_{\text{teórico}} = 1,39 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}$, equivalente a aproximadamente $0,14 \text{ L/s}$ ($8,4 \text{ L/min}$). Esse valor coincide com o intervalo experimental observado por Alves (2022), que reportou fluxos entre 8 e 10 L/min . Logo, para o desenvolvimento do dispositivo proposto, recomenda-se o uso de sistema de abastecimento hidráulico estável, que pode ser obtido tanto por coluna gravitacional ajustável quanto por bomba de recirculação, garantindo regime laminar e jato contínuo.

3 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com base nos requisitos da ABNT NBR 6339:2016, que estabelece as especificações dimensionais e operacionais do ensaio Jominy. A adoção dessa norma assegura a reprodutibilidade e a confiabilidade do experimento, reforçando a importância do uso de normas no processo de formação de engenheiros.

A concepção do dispositivo foi realizada em ambiente de modelagem 3D (Fusion 360), o que permitiu a validação do arranjo geométrico e a visualização detalhada dos componentes antes da construção física. A Fig. 2 apresenta os modelos renderizados do protótipo, destacando sua estrutura externa e seu arranjo interno.

Figura 2. Modelo 3D (vista superior interna) com os componentes principais do dispositivo Jominy proposto. (1) Suporte do corpo de prova; (2) orifício para encaixe do corpo de prova; (3) tubo de subida do jato (saída de água); (4) reservatório principal; (5) conexão de entrada de água.

Seguindo o ilustrado na Fig. 2(a), o dispositivo consiste em um reservatório cilíndrico que serve como estrutura principal e uma barra de suporte superior, projetada para fixar o corpo de prova na posição correta. A vista interna (Fig. 2(b)) detalha o componente-chave do sistema: o tubo vertical que direciona o jato de água (3). Este tubo é posicionado de forma a garantir que o fluxo de resfriamento atinja a extremidade inferior do corpo de prova de maneira centralizada e constante, mantendo a distância padronizada de 12,5 mm, conforme especificado pela norma ABNT NBR 6339:2016.

Na concepção do dispositivo, priorizou-se o uso de materiais acessíveis e de baixo custo, sem comprometer a segurança e a funcionalidade. Os componentes previstos para a montagem, visualizados no modelo estão presentes na Tab. 2.

Tabela 2. Valores dos materiais comprados

Materiais	Custo
Chapa de aço inoxidável	R\$ 120,00
Registro esfera em PVC, 25 mm	R\$ 5,00
2 adaptadores, 25mm (3/4)	R\$ 10,00
Cola para tubos e conexões	R\$ 5,00
Joelho 90° PVC, 3/4" (25mm)	R\$ 2,00
Tubo PVC 25mm	R\$ 5,00
Adaptador flange com anel em PVC marrom	R\$ 14,90
Total	R\$ 161,90

Alguns componentes, como o vasilhame de alumínio, as duas porcas e parafusos M6 em aço inoxidável e a mangueira de máquina de lavar (1,40 m), já estavam disponíveis no laboratório e, portanto, não foram incluídos na lista de materiais adquiridos especificamente para o projeto.

A montagem do protótipo foi realizada em dois dias. No primeiro dia, foram efetuadas as compras dos materiais complementares, a perfuração para instalação da entrada do sistema hidráulico e a colagem dos componentes estruturais. No segundo dia, foram realizados os cálculos de vazão do sistema, seguidos dos ajustes finais e validação preliminar do dispositivo.

O sistema hidráulico foi integrado diretamente ao reservatório, permitindo controlar com precisão o fluxo e a pressão da água durante o ensaio. Esse processo de construção reforça o caráter didático do projeto, pois permite aos estudantes aplicar conceitos normativos e fundamentos teóricos de temperabilidade na prática experimental.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a conclusão da montagem do dispositivo Jominy proposto, verificou-se que o sistema atendeu satisfatoriamente aos parâmetros dimensionais da ABNT NBR 6339:2016, apresentando funcionamento estável e jato de água uniforme. O dispositivo foi montado utilizando os materiais acessíveis listados na metodologia. A Fig. 3 apresenta o protótipo finalizado e seus componentes principais, destacando a simplicidade do design.

Figura 3. Dispositivo Jominy de baixo custo desenvolvido

Uma característica validada pela construção é a portabilidade do equipamento. O uso de um vasilhame de alumínio como reservatório e conexões majoritariamente em PVC resulta em um conjunto leve e de fácil transporte. Como demonstrado na Fig. 4, todos os componentes podem ser acondicionados dentro do próprio reservatório, facilitando o armazenamento e o deslocamento entre diferentes laboratórios ou bancadas.

Figura 4. Portabilidade do dispositivo, com os componentes acondicionados no reservatório

O teste de vazão foi realizado para validar o regime de escoamento estabelecido na norma, que recomenda orifício de 12,5 mm e altura livre da coluna d'água de (65 ± 10) mm para corpos de prova de 25,5 mm de diâmetro. O cálculo teórico da vazão, com base na equação de Bernoulli ($v = \sqrt{2gh}$), resultou em $Q_{teórica} = 0,139 \frac{L}{s} \left(8,4 \frac{L}{min} \right)$.

Experimentalmente, o valor obtido foi $Q_{experimental} = 0,1395 \frac{L}{s} \left(\approx 8,37 \frac{L}{min} \right)$ demonstrando excelente concordância ($< 1\%$ de diferença) com o valor teórico e validando o desempenho hidráulico do sistema. Essa consistência confirma que o jato d'água apresenta fluxo contínuo e uniforme, condição essencial para a reprodutibilidade do ensaio Jominy.

Entretanto, observou-se que a altura real da coluna de água em regime de corpo livre foi de aproximadamente 35 mm, inferior ao valor nominal de 65 mm previsto pela norma. Essa discrepância é atribuída ao diâmetro interno do tubo e à pressão de entrada reduzida do sistema gravitacional. Apesar disso, o impacto sobre a vazão foi mínimo, indicando que o dispositivo

mantém desempenho adequado mesmo sob variação moderada da coluna d'água. Em aplicações futuras, recomenda-se a utilização de um reservatório com altura ajustável ou uma válvula reguladora de pressão para adequar o valor ao intervalo normativo.

Além da conformidade técnica, destaca-se a viabilidade econômica do equipamento. Enquanto dispositivos comerciais para ensaio Jominy podem ultrapassar valores de R\$ 1.200,00, o protótipo desenvolvido apresentou custo total de R\$ 161,90, o que representa redução superior a 85%. Essa economia torna o equipamento uma alternativa acessível para instituições de ensino e laboratórios acadêmicos, favorecendo a prática experimental em disciplinas de Tratamentos Térmicos e Materiais Metálicos.

Por fim, a execução dos testes confirmou a facilidade de montagem, operação e transporte, reforçando o caráter móvel do dispositivo. A robustez estrutural, associada ao sistema de fixação do corpo de prova e ao controle de fluxo, garante estabilidade durante o ensaio, permitindo sua utilização em diferentes bancadas sem necessidade de instalação fixa.

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento e construção do dispositivo Jominy de baixo custo mostraram-se tecnicamente viáveis e alinhados aos requisitos da ABNT NBR 6339:2016. O equipamento apresentou vazão real compatível com o valor teórico e com dispositivos normatizados, validando o desempenho hidráulico do sistema.

Mesmo com altura da coluna d'água ligeiramente inferior à referência, a estabilidade do jato e o fluxo contínuo asseguraram condições adequadas de resfriamento para ensaios de temperabilidade em aços.

O protótipo proposto se destaca pela portabilidade, facilidade de montagem e baixo custo, possibilitando sua utilização em atividades acadêmicas e projetos de extensão sem necessidade de infraestrutura complexa. A comparação econômica evidencia uma redução de custo significativa de R\$ 161,90 em relação a modelos comerciais, reforçando o potencial do equipamento como solução acessível para o ensino experimental.

Conclui-se, portanto, que o dispositivo atinge o objetivo de tornar o ensaio Jominy mais acessível, didático e reprodutível, sendo uma ferramenta eficaz tanto para o estudo da temperabilidade quanto para a disseminação do aprendizado prático em Engenharia de Materiais e Mecânica.

REFERÊNCIAS

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6339:2016** - Aço - Determinação da temperabilidade (ensaio Jominy). Rio de Janeiro: ABNT, 2016.
- ALVES, Esdras. Projeto e construção de um dispositivo Jominy para ensaio de temperabilidade em aços. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, 2022.
- ANDRADE, M. L. F.; MASSABNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 17, n. 4, p. 835-854, 2011.
- AUTODESK. *Fusion 360* [software]. Disponível em: <https://www.autodesk.com/products/fusion-360>.
- BASSOLI, Fernanda. Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência(s): mitos, tendências e distorções. *Ciência & Educação* (Bauru), v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014.
- CALLISTER, W. D. *Ciência e Engenharia de Materiais*. 9ª ed. LTC, 2012.
- CHIAVERINI, V. *Tratamento Térmico dos Aços*. 8ª ed. ABM, 2002.
- FEISEL, Lyle D.; ROSA, Albert J. The role of the laboratory in undergraduate engineering education. *Journal of engineering Education*, v. 94, n. 1, p. 121-130, 2005.
- KANDPAL, Bhaskar Chandra et al. A review on Jominy test and determination of effect of alloying elements on hardenability of steel using Jominy end quench test. *International Journal of Advances in Engineering & Technology*, v. 1, n. 3, p. 65, 2011.
- KRAUS, G. *Steels heat treatment and processing principles*. ASM International, New York, 1990.
- LISCIE, B.; TENSI, H. M.; LUTY, W. *Theory and technology of quenching*. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
- NADKARNI, Gopal et al. The relevance of the standard Jominy test for rapid/intensive quenching. In: *Heat Treating Conference*. ASM International, 2025. p. 166-173.
- SAKANDAR, Salman. Numerical simulation of steel heat treatments. 2022. Tese de Doutorado Politecnico di Torino.
- SMOLJAN, Božo et al. An application of Jominy test results in computer simulation of steel quenching. In: *Materials Science Forum*. Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 504-509.
- THELNING, E. K. *Steel and its Heat Treatment*. Butterworths, London, 1984.
- TOTTEN, G. E. *Steel Heat Treatment Handbook*. CRC Press, 2006.
- TOTTEN, G. E.; HOWES, M. A. H. *Steel Heat Treatment*. Marcel Dekker, New York, 1997.
- UTSCHIG, Tris; TEKES, Ayse; LINDEN, Maureen. Impact of 3D-printed laboratory equipment in vibrations and controls courses on student engineering identity, motivation, and mindset. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, v. 53, n. 1, p. 3-28, 2025.
- ZHU, Penglong et al. Microstructure and impact toughness evolution in high-strength anchor chain steel: a Jominy test-based investigation. *Materials & Design*, p. 114113, 2025.